

Näkökulmia sosiaalisen median eettiseen ja vastuulliseen tutkimukseen

Finn-ARMAN Datakoulutukset-ryhmän alatyöryhmä
2025

Sisällys

Johdanto	2
Dokumentin tausta ja tavoite	2
Askelmerkit sosiaalisen median aineistojen vastuulliseen käyttöön	4
Oikeudelliset lähtökohdat	5
Sopimusoikeus ja tekijänoikeus	5
Henkilötiedot sosiaalisen median tutkimuksessa	6
Eettiset lähtökohdat	7
Yksityisyys ja julkisuus	7
Haittojen ja riskien arviointi	8
Eettisen ennakoarvioinnin tarve	9
Lähteitä	10
Liite 1. Työryhmä ja dokumentin kommentointi	12

Johdanto

Sosiaalisen median sisällöt ovat tutkimuskohteena houkuttelevia niin tutkijoille kuin opinnäytetyön tekijöillekin. Sosiaalinen media mahdollistaa mittavien aineistojen keräämisen, minkä avulla pääsee tarkastelemaan moninaisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia keskustelunaiheita, ihmisten näkemyksiä ja käyttäytymistä (Laaksonen 2021). Sosiaalinen media on erottamaton osa maailmaa ja toimintaympäristöämme, minkä takia sitä myös on tärkeää tutkia monista eri näkökulmista ja tutkimuskysymyksistä käsin.

Sosiaalista mediaa voi lähestyä tutkimuskohteena monella eri tavalla, esimerkiksi teknologiana, ansaintakanavana, mediana, sosiaalisen kanssakäymisen areenana tai datana eli tietomassoina. Osa sosiaalisen median sisällöstä rinnastuu muussa mediassa käytyyn julkiseen keskusteluun tai uutismedian sisältöihin. Sosiaalinen media ei ole välttämättä aina tutkimuksen keskiössä vaan sillä voidaan myös täydentää muita tutkimusaineistoja. Tutkija voi olla itse osallistujana sosiaalisessa mediassa ja havainnoida toimintaa tai hyödyntää palvelua esimerkiksi tutkimushaastattelun tai -kyselyn osallistumiskutsun levittämiseen.

Tämän dokumentin tarkoitus on koota yhteen ja tehdä näkyväksi seikkoja, joita tutkija joutuu pohtimaan suunnitellessaan sosiaalista mediaa koskevaa tutkimusta. Se pyrkii helpottamaan tutkimuksen vastuullisuuden punnitsemista tarjoten askelmerkkejä tapauskohtaiseen tarkasteluun. Dokumentti ei ole tyhjentävä tai määrävä, mutta tarjoaa toivottavasti apuvälineitä oman ajattelun tueksi ja kannustaa oman tieteenalan käytänteiden yhteiseen pohtimiseen ja kirjaamiseen.

Dokumenttia voidaan käyttää rinnakkain ja täydentäen seuraavien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden kanssa: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (TENKin HTK-ohje 2023) ja Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa (TENKin ohje 2019). Dokumentti tukee eettisten toimikuntien työtä.

Vaikka tarkastelun näkökulma on erityisesti tieteellinen tutkimus, samat periaatteet ovat monilta osin sovellettavissa myös erilaisiin opinnäytteisiin. Dokumentti onkin suunnattu kaikille sosiaalisen median tutkimuksen parissa työskenteleville, niin tutkijoille, opinnäytetöiden ohjaajille, opiskelijoille kuin tutkimuksen tukihenkilöille ja ihmistieteiden eettisten toimikuntien jäsenille tutkimuseettisen pohdinnan ja (itse)arvioinnin perustaksi.

Dokumentin tausta ja tavoite

Työ dokumentin parissa sai alkunsa tarpeesta koota vastauksia korkeakoulujen datatukipalveluihin tulleisiin kysymyksiin siitä, miten sosiaalisen median aineistoja voi kerätä, tutkia ja käsitellä eettisiä

periaatteita kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen. Työryhmä ja sen työskentely esitellään dokumentin lopussa.

Dokumentin tavoite on tukea eettisten periaatteiden tunnistamista sosiaalisen median tutkimuksessa ja auttaa tutkijaa miettimään, mitä ne omassa tutkimuksessa käytännössä tarkoittavat. Tutkijan oma arviointi ja sen pohjalta tehtävät vastuulliset ja eettiset valinnat korostuvat, koska sosiaalisen median tutkimuksen moninaisuus tekee vaikeaksi esittää ratkaisuja, jotka yksiselitteisesti pätsivät kaikkiin tutkimusasetelmiin. Tämän dokumentin lisäksi tarjolla on valikoima kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, ohjeita, tulkintoja ja käytänteitä koskien sosiaalisen median eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä.

Sosiaalisen median sisältöihin liittyvän tutkimuksen eettisten ja oikeudellisten ratkaisujen sekä tutkimukseen mahdollisesti sisältyvien riskien ja niiden minimoinnin pohdinta edellyttää aina hyvää ymmärrystä aineiston kontekstista. Tutkimuksen aihe ja kohderyhmä tulee pohtia tarkkaan sekä arvioida riskit ja tutkimuksen toteutettavuus. Opinnäytteiden osalta on muistettava, että opiskelija on vastuussa opinnäytetyöstään ja ohjaaja siitä, onko opinnäyte toteutettavissa opiskelijan suunnitteleamalla tavalla niin, että eettiset periaatteet ja oikeudelliset vaatimukset toteutuvat.

Dokumentti ei sinänsä tarjoa uutta ohjeistusta vaan kiteyttää tämän hetken sosiaalisen median tutkimuskäytön ohjeet. Dokumentissa kuvatut suuntaviivat pyrkivät tuomaan esiin täydentäviä näkökulmia ja erilaisia ratkaisuja perusteluineen tutkijan pohdinnan tueksi. Suuntaviivat pohjautuvat eettisiin ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön, joita tutkimuksessa noudatetaan (ks. erityisesti [Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet ja aineistot](#)). Tarkastelutapa nojaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin [hyvästä tieteellisestä käytännöstä](#) ja [ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista](#). Vastauksia muihin sosiaalisen median aineistoihin liittyviin kysymyksiin, kuten siihen, miten sosiaalisen median aineistoja kerätään ja miten niitä analysoidaan, on löydettävissä tutkimusmenetelmäkirjallisuudesta sekä dokumentin loppuun listatuista lisätiedon lähteistä.

Dokumentin alussa nostetaan esiin askelmerkkejä, joita tutkijan on syytä pysähtyä pohtimaan tutkimusasetelmaa suunnitellessaan: Mitä suunnitelluista aineistoista on ymmärrettävä ja tiedettävä ennen aineistonkeruun aloittamista? Tämän jälkeen käsitellään sosiaalisen median aineistoihin liittyviä oikeudellisia lähtökohtia, kuten sopimusoikeutta (käyttöehdot), tietosuojaa ja tekijänoikeutta. Oikeudellisen tarkastelun jälkeen tuodaan esiin eettisiä lähtökohtia sekä sitä, milloin sosiaalisen median aineistoille rakentuva tutkimusasetelma vaatii eettisen ennakoarvioinnin. Loppuun on listattu lähteitä, joita on hyödynnetty dokumentin kirjoittamisessa ja joiden avulla voi jatkaa perehtymistä sosiaalisen median eettisen ja vastuullisen tutkimuksen käytänteisiin.

Askelmerkit sosiaalisen median aineistojen vastuulliseen käyttöön

Sosiaalisen median aineistoja hyödyntävään tutkimusprosessiin pätevät samat periaatteet kuin ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa yleensä. On mietittävä riskit ja hyödyt sekä pohdittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Suunnittele siis tutkimusprosessi ja aineistonhallinta hyvin ja huolella seuraavien kysymysten avulla. Apua vastaamiseen löydät tästä dokumentista ja omasta organisaatiostasi. Tämän jälkeen voit laatia tarvittavat tietosuojadokumentit ja pääset keräämään aineistoasi luottavaisin mielin.

- 1) **Tutkimuskysymys:** Mitä tutkit, miten tutkit ja miksi tutkit? Onko kyseessä ilmiöön vai henkilöön kohdistuva tutkimus? Rekrytoitko tutkimusosallistujia vai tutkitko sosiaalisen median sisältöjä? Keiden tuottamaa sisältöä tutkit?
- 2) **Alustan eli palveluntarjoajan ehdot (käyttöehdot ja luvat):** Sallivatko sosiaalisen median alustan käyttöehdot tutkimuksen tekemisen vai kieltävätkö ehdot tutkimuskäytön eksplisiittisesti? Soveltuuko sosiaalisen median alusta tutkimuskäyttöön? Miten keräät aineistoa, manuaalisesti vai rajapintoja hyödyntäen?
- 3) **Sisällöntuottajat:** Millaisia tekijänoikeuksia aineistoon liittyy (esim. kuvat, videot, tekstit)? Onko sitaattioikeuden käyttäminen mahdollista? Jos tutkit jonkin organisaation tuottamaa tai sen toiminnassa syntyvää sisältöä, tarvitsetko informoinnin lisäksi ko. organisaatiolta tutkimusluvan?
- 4) **Henkilötiedot:** Millaisia henkilötietoja keräät? Onko suunnitellussa aineistossa suoria tai epäsuoria tunnisteita? Entä erityisiä henkilötietoja? Tarvitaanko vaikutustenarviointia?
- 5) **Suostumus ja informointi:** Kuinka suuri tutkittavien joukko on kyseessä? Onko joukossa alaikäisiä tai vajaakykyisiä? Onko osallistujilta ja/tai heidän huoltajiltaan mahdollista saada suostumus ja onnistuuko heidän informointinsa?
- 6) **Julkisuus:** Onko aineisto saatavilla julkisesti ilman palveluun kirjautumista? Millaisena alustan julkisuus näyttäytyy sen käyttäjille? Voiko palvelun käyttäjä itse vaikuttaa julkaisunsa julkisuuteen?
- 7) **Riskit:** Aiheutuuko tutkimuksesta riskejä tutkittaville, heidän lähipiirilleen tai sinulle tutkijana? Onko tutkimuksessa mukana alaikäisiä tai muuten haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä?
- 8) **Eettinen ennakoarviointi:** Edellyttääkö tutkimuksesi eettistä ennakoarviointia?
- 9) **Aineiston säilyttäminen tutkimuksen aikana ja sen jälkeen:** Missä säilytät aineistoa tutkimuksen aikana? Missä ja kuinka kauan säilytät aineistoa tutkimuksen jälkeen?
- 10) **Avoimuus ja julkaiseminen:** Miten julkaiset tutkimuksesi? Miten suojaat aineistossa esiintyvien henkilöiden yksityisyyttä? Onko aineiston avaaminen tai julkaiseminen rajatulla saatavuudella mahdollista tutkimuksesi jälkeen?

Oikeudelliset lähtökohdat

Sosiaalisen median tutkimuksessa ensisijaisia oikeudellisia lähtökohtia ovat muun muassa sopimusoikeus, tekijänoikeus, tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö ja perustuslaissa turvattu tieteen vapaus. Suomessa tieteen vapaus on turvattu [perustuslain 16 §:llä](#). Kansainvälisesti tutkimuksella ei kuitenkaan ole kaikkialla samanlaista perustavanlaatuista vapautta. Sosiaalisen median tutkimus hyödyntää usein alustoja ja palveluita, jotka voivat sijaita maissa, joissa tieteen vapaus ei ole rajoittamaton perusoikeus.

Sopimusoikeus ja tekijänoikeus

Sopimusoikeuden näkökulmasta sosiaalisen median aineistojen tutkimuskäyttöä voidaan sallia tai rajoittaa alustojen ja palvelujen käyttöehdoilla. Käyttöehdoissa voidaan määritellä esimerkiksi kerrotaanko käyttäjille, että kolmannet osapuolet voivat käyttää tietoja ja salliiko alusta tietojen käytön tieteelliseen tutkimukseen esimerkiksi rajapintojen kautta. Tutkijan on hyvä perehtyä ajantasaisiin käyttöehtoihin ja tallentaa niistä kopio. Vakavimmillaan käyttöehtojen rikkominen voi johtaa sopimusoikeudellisiin seuraamuksiin, kuten aineiston käyttöoikeuden menetykseen. Aina käyttöehdoissa ei oteta kantaa sosiaalisen median aineistojen tutkimuskäyttöön. Toisinaan tutkija voi joutua pohtimaan tieteen vapauden ja käyttöehtojen välisiä jännitteitä ja tekemään itsenäisesti eettisiä ratkaisuja oikeudellisten lähtökohtien ollessa keskenään ristiriidassa (Freelon 2018; Puschmann 2019).

Sosiaalisen median aineistot voivat sisältää toisinaan tekijänoikeuden alaista materiaalia. [Tekijänoikeuslaki](#) määrittelee tekijän oikeuksia teoksiin, joita voivat olla myös sosiaalisen median alustoille ladatut tekstit, kuvat, videot ja muut vastaavat sisällöt. Tutkijan tulee noudattaa tekijänoikeuksia kaikilta osin ja tarvittaessa myös viitata alkuperäiseen sisältöön. Se, että aineisto on julkisesti saatavilla ei vielä tarkoita sitä, että se on vapaasti käytettävissä. **Sitaatiooikeus** (tekijänoikeuslaki 22 §) antaa kuitenkin myös tutkijalle oikeuden siteerata sosiaalisessa mediassa julkaistua tekijänoikeuden alaista materiaalia. Lue lisää tekijänoikeuksista esimerkiksi Kopioston [Tekijänoikeuden ABC](#) -sivustolta.

Tekijänoikeuslain 13b §:ssä säädetään rajoituksesta, joka sallii teoksen kappaleiden valmistamisen tekstin- ja tiedonlouhintaa varten. Tämän dokumentin kirjoittamishetkellä (maaliskuu 2025) tekijänoikeuslain pykälän 13b tulkinnasta sosiaalisen median aineistojen osalta ei vielä ole oikeuskäytäntöä eikä kansallista linjausta.

Tutkimusorganisaatioissa esiintyy toisistaan poikkeavia tulkintoja pykälän soveltuvuudesta ja soveltamisesta sosiaalisen median aineistojen tutkimukseen. Tämän vuoksi dokumentissa ei oteta kantaa siihen, miten pykälää tulisi tulkita sosiaalisen median tutkimuksessa, vaan suositellaan seuraamaan oman organisaation tulkintaa. Erialaisten tulkintojen mukaan 13b pykälä joko:

- mahdollistaa sosiaalisen median aineiston käytön siten, ettei sosiaalisen median alustojen käyttöehtoja tarvitse huomioida,
- määrittää tiedonlouhintaa pelkästään tekijänoikeuden lähtökohdista, jolloin jää epäselväksi, voiko käyttöehdoissa rajata tiedonlouhintaa, tai
- ei ole lainkaan sovellettavissa, koska monet sosiaalisen median alustat ovat EU:n ulkopuolisia ja kansallinen tekijänoikeuslain muutos pohjautuu EU:n direktiiviin.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä huomioida myös silloin, kun suunnitellaan sosiaalisen median aineiston julkaisemista jatkokäyttöä varten esim. data-arkistossa.

Henkilötiedot sosiaalisen median tutkimuksessa

Lähes aina, kun käsitellään sosiaalisen median aineistoja, käsitellään myös henkilötietoja. Siksi myös **tietosuojasta** huolehtiminen on keskeinen osa vastuullisesti toteutettua sosiaalisen median tutkimusta. Tietosuojasäännökset asettavat tiettyjä vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle myös tieteellisessä tutkimuksessa (Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta [Tieteellinen tutkimus](#)). Toisinaan sosiaalisen median käyttäjäprofiili voi olla täysin keksitty tai jopa esiintyä tarkoituksellisesti toisena henkilönä. Sosiaalisen median kontekstissa onkin tarpeen tunnistaa, että käsiteltävät henkilötiedot eivät aina ole aitoja.

Henkilötietoa ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettavaan tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoa sosiaalisen median maailmassa ovat esimerkiksi:

- nimimerkki, joka voi paljastaa henkilöllisyyden
- valokuvat, joissa on tunnistettavia henkilöitä tai paikkoja
- julkaisut tai kommentit, joissa on viittauksia omaan tai muiden elämään.

Henkilötiedon ymmärtämisessä auttavat seuraavat käsitteet:

- **suorat tunnistheet:** tietoja, jotka yksin riittävät tunnistamaan henkilön ovat esimerkiksi henkilön koko nimi, henkilötunnus, henkilön nimen mukainen sähköpostiosoite ja biometriset tunnistheet.
- **epäsuorat tunnistheet:** tietoja, jotka eivät yksin riitä tunnistamiseen, mutta yhdistettyinä keskenään tai muihin tietoihin mahdollistavat tunnistamisen. Myös pseudonymisoidut tiedot ovat edelleen henkilötietoja.
- **erityiset henkilötiedot:** etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevat tiedot, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten.

Tutkimukseen osallistujien henkilötietojen käsittely vaatii tietosuojasetuksen mukaisen oikeudellisen perusteen. Henkilötietojen käsittelyperuste tieteellisessä tutkimuksessa (ml. väitöskirjat) on useimmiten yleinen etu historiallista ja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten. Toinen tutkimuksessa ja erityisesti opinnäytetöissä käytetty käsittelyperuste, suostumus, on sosiaalisen median aineistoja tutkittaessa vaikeammin toteutettavissa, koska tutkittavien aitoa suostumusta on todennäköisesti vaikea saada, varmentaa aidoksi ja toteuttaa teknisesti.

Tietosuojalainsäädännön ([EU:n yleinen tietosuojasetus](#); [Suomen tietosuojalaki 1050/2018](#)) mukaan henkilötietojen käsittely edellyttää käyttäjien asianmukaista informointia esimerkiksi tietosuojaselosteen avulla. Informointia koskevat vaatimukset riippuvat siitä, kerätäänkö henkilötiedot tietoisesti suoraan tutkimukseen osallistuvilta itseltään vai muista lähteistä.

Sosiaalisen median aineistojen sisältämien henkilötietojen lähde voi usein olla muu kuin tutkittava itse.

[Eräissä tilanteissa](#) informoinnista voidaan poiketa, esimerkiksi kun henkilötiedot kerätään muutoin kuin tutkittavilta itseltään. On kuitenkin otettava huomioon, että informoinnista poikkeaminen saattaa edellyttää [vaikutustenarvioinnin \(DPIA\)](#) tekemistä.

Henkilötietojen käsittelyssä on tärkeää noudattaa myös oman organisaation muuta tietosuojajohjeistusta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä käsitteitä:

- **anonymisointi:** henkilötietojen käsitteleminen siten, etteivät yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ole enää tunnistettavassa muodossa. Tunnistamisen täytyy estyä peruuttamattomasti ja siten, että rekisterinpitäjä tai muu ulkopuolinen taho ei voi enää hallussaan olevilla tiedoilla muuttaa tietoja takaisin tunnistettaviksi. (Sosiaalisen median aineistojen anonymisoinnista ks. [Helsingin yliopiston Aineisto-opas, kohta 4.](#))
- **pseudonymisointi:** henkilötietojen käsitteleminen siten, ettei henkilötietoja voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja.

Eettiset lähtökohdat

Sosiaalisen median tutkimukseen pätevät samat ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019) kuin muuhunkin ihmistä koskevaan tutkimukseen. Sosiaalisen median tutkimuksessa eettiset kysymykset liittyvät usein henkilöiden **itsemääräämisoikeuteen, yksityisyyden suojaan ja vahingon välttämiseen**. Tutkimukseen osallistuvan itsemääräämisoikeus ilmenee tyypillisesti **tietoon perustuvana suostumuksena**. Sosiaalisen median tutkimuksessa tutkija ei ole kuitenkaan aina suorassa vuorovaikutussuhteessa tutkittaviin, jolloin tutkimuksesta informointi ja osallistumissuostumuksen pyytäminen ei välttämättä ole mahdollista. TENKin ohjeissa ei määritellä millä tavalla suostumusta tulee pyytää tai miten suostumus tulee dokumentoida. Osallistumissuostumuksen pyytäminen voi olla mahdollista esimerkiksi suoraan alustalla, sähköpostitse tai pikaviestisovelluksella, jos tutkittavien määrä on pieni. Eettisissä periaatteissa lähtökohtana on, että osallistujalla on myös oikeus kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisensa.

Yksityisyys ja julkisuus

Eettisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta on usein tarpeen pohtia, onko sosiaalisen median aineisto tarkoitettu julkiseksi. Sosiaalisessa mediassa julkisen ja yksityisen sisällön rajanveto ei aina ole selkeä. Aineiston julkisuutta voidaan arvioida monesta eri lähtökohdasta. Sosiaalisen median alustan asetukset saattavat mahdollistaa näkyvyyden rajaamisen tietyille joukkoille. Eri alustoilla sosiaalisen median käyttäjillä voi myös olla erilaisia ajatuksia siitä, kenelle he sisältönsä suuntaavat

ja mikä on keskustelujen julkisuuden aste. Tutkimuskäyttöä ei sisältöä tuottaessa tule todennäköisesti ajatelleeksi, vaikka alustan käyttöehdot sen sallisivatkin (esim. Fiesler & Proferes, 2018, 2). On huomioitava myös, että sosiaalisen median alustoilla yksittäisen julkaisun tai käyttäjätilin julkisuutta voidaan usein muokata ja muuttaa jälkikäteen. Aiemmin julkisena ollut sisältö voi muuttua asetuksiltaan yksityiseksi tai tulla poistetuksi kokonaan. Toisaalta, vaikka tutkija haluaisi hyödyntää täysin julkista sisältöä, hän voi silti joutua pohtimaan, onko alkuperäisellä julkaisijalla ollut alun perin oikeus julkaista sisältöjä tai sisältääkö materiaali jotain sellaista, jota on aineiston julkisesta luonteesta huolimatta edelleen syytä käsitellä yksityisenä.

Julkisen ja yksityisen välinen pohdinta liittyy kiinteästi myös siihen, miten sosiaalisen median käyttäjien yksityisyyteen tulisi suhtautua. Sosiaalisen median tutkimuksessa yksityisyyden suojaan liittyviä ratkaisuja on suhteutettava esimerkiksi siihen, onko tutkimuksen kohteena tietty ilmiö tai aihe vai ihmiset itse, onko kyseessä arkaluontoinen aihe, onko kyseessä haavoittuva ryhmä, onko kyseessä julkisuuden henkilö vai yksityinen henkilö, onko aineisto tarkoitettu julkiseksi vai onko kyseessä hyvin yksityinen ja pienelle ryhmälle tarkoitettu viestintä. Yksityisillä henkilöillä ja suljetuilla sosiaalisen median alustoilla yksityisyyden suoja on laajempi kuin julkisuuden henkilöillä, jotka itse ovat tuoneet persoonansa ja asiansa julki sosiaalisessa mediassa.

Haittojen ja riskien arviointi

Sosiaalista mediaa tutkittaessa on huomioitava, että huolimatta alustan mahdollisesti asettamista ikärajoista, on varsin tavallista, että sosiaalista mediaa käyttävät myös alle 15-vuotiaat lapset. Tutkijan ymmärrys sosiaalisen median alustan luonteesta auttaa arvioimaan, kuinka todennäköisesti tutkimuksen kohderyhmässä on alaikäisiä, miten vanhempien suostumus tarvittaessa saadaan, sekä arvioimaan haittoja, riskejä ja sitä, onko tutkimus eettisesti toteutettavissa. Katso tarkemmin kohdasta *Eettisen ennakkoarvioinnin tarve*.

Edellä esitetyt kysymykset sosiaalisen median käyttäjien suostumuksesta, yksityisyydestä ja alaikäisistä liittyvät suoraan myös vahingoittamisen välttämiseen. Näiden lisäksi sosiaalisen median tutkija voi joutua pohtimaan myös kysymyksiä siitä, miten vaikeita aiheita käsitellään (esim. etnisiin ryhmiin tai poliittisiin mielipiteisiin kohdistuva vihapuhe) aiheuttamatta vahinkoa tai turvallisuusuhkaa tutkittaville, heidän läheisilleen tai tutkijalle itselleen. Tutkijan henkilökohtainen sosiaalisen median läsnäolo ja viestintä saattavat toisinaan vaatia tarkkuutta, jotta sen yhteydessä ei tule loukanneeksi tutkittavien yksityisyyttä esimerkiksi paljastamalla sijainnin, jossa tutkimusta toteutetaan. Myös tietoturvariskit voivat olla turvallisuusuhka. Olennaista on tunnistaa oma osaaminen ja kyky arvioida riskejä, uhkaa ja tutkimusasetelman eettisyyttä, kuten sitä, miten tutkimuksessa pystytään ottamaan huomioon erityisryhmät ja haavoittuvassa asemassa olevat.

Tutkijan oma asemoituminen suhteessa tutkittaviin on yksi keskeinen eettisen pohdinnan paikka erityisesti niissä tilanteissa, joissa tutkija tarkastelee sosiaalista mediaa yhtenä samaisen sosiaalisen median käyttäjästä. Tutkittavien oikeus saada totuudenmukaista informaatiota ja tietää olevansa tutkittavana korostuu erityisesti niissä tilanteissa, joissa tutkija on tutkittavaan nähden myös jossain muussa kuin tutkijan roolissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019, 9).

Eettisen ennakoarvioinnin tarve

TENKin Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet -ohjeessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019) määritellään kuusi tutkimusasetelmaa, jotka edellyttävät eettistä ennakoarviointia. Tyypillisin sosiaalisen median tutkimuksessa ennakoarviointia edellyttävä asetelma liittyy poikkeamiseen tutkittavien informointia ja suostumusta koskevista periaatteista. TENKin ohjeen mukaan tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta silloin, kun tutkittavien osallistuminen ei ole vapaaehtoista tai tutkittaville ei anneta riittävästi tai oikeaa tietoa tutkimuksesta. Eettisen toimikunnan arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen, paitsi jos rekisteri- ja asiakirja-aineistojen tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville, tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Jos tieteellinen julkaisu tai tutkimuksen rahoittaja vaatii ennakoarviointilausuntoa, eikä tutkimus sisällä yhtään TENKin ohjeissa mainittua ennakoarvioinnin vaativaa tutkimusasetelmaa, tutkija voi pyytää organisaationsa eettiseltä toimikunnalta kuvausta suomalaisesta ennakoarviointijärjestelmästä.

Lähteitä

Ahteensuu, M. (2019). Käytätkö somedataa tutkimuksessasi?

<https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/kaytatko-somedataa-tutkimuksessasi>

Fiesler, C., & Proferes, N. (2018). "Participant" Perceptions of Twitter Research Ethics. *Social Media + Society*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/2056305118763366>

Finn-ARMA-verkosto: <https://wiki.eduuni.fi/spaces/csctuha/pages/130523932/Finn-ARMA-verkosto> [Noudettu 20.10.2025.]

Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C. & the Association of Internet Researchers (2020). Internet Research: Ethical Guidelines 3.0. <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>

Freelon, D. (2018). Computational Research in the Post-API Age. *Political Communication*, 35(4), 665–668. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1477506>

Harrington, C. (2024). Making ethical judgement calls about qualitative social media research on sensitive issues. *International Journal of Social Research Methodology*, 28(4), 397–409. <https://doi.org/10.1080/13645579.2024.2393796>

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti HSSH. Aineisto-opas: Somedata (Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti). <https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-instituutti/aineisto-opas-somedata> [Noudettu 27.5.2025.]

Kosonen, M., Laaksonen, S.-M., Rydenfelt, H., & Terkamo-Moisio, A. (2018). Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka. *Media & viestintä*, 41(1). <https://doi.org/10.23983/mv.69924>

Laaksonen, S-M. (2021). Sosiaalinen media tutkimusaineistona. Teoksessa Kallinen, Timo & Kinnunen, Taina (2021). Etnografia. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) *Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja*. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/> [Viitattu 17.06.2024.]

Leurs, K., Quené, H., Bosch, van den, A., Es, van, K., Kessels, L., de Liagre Böhl, F., & Huijser, D. (2024). Self-reflection guide Human-Related Big Data Research (MBDO). Utrecht University. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990170>

Puschmann, C. (2019). An end to the wild west of social media research: a response to Axel Bruns. *Information, Communication & Society*, 22(11), 1582–1589. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1646300>

Rossi, A. (2023). The Hitchhiker's Guide to the Social Media Data Research Galaxy - A Primer. In: Bieker, F., Meyer, J., Pape, S., Schiering, I., Weich, A. (eds) *Privacy and Identity Management*. Privacy and Identity 2022. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 671. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31971-6_6

Sloan, L., & Quan-Haase, A. (2016). *The SAGE Handbook of social media research methods*. SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781473983847>

Townsend, L., & Wallace, C. (2017). The Ethics of Using Social Media Data in Research: A New Framework. In *The Ethics of Online Research* (Vol. 2, pp. 189–207). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2398-601820180000002008>

Townsend, L. (Academic). (2017). Social media research & ethics [Video]. Sage Research Methods. <https://doi.org/10.4135/9781526413642>

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2019). Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisu 3/2019. https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakoarvioinnin_ohje_2020.pdf

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2023). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisu 2/2023. https://tenk.fi/sites/default/files/2023-03/HTK-ohje_2023.pdf

Yao, M. L. & Ling, R. (2020). “What Is Computer-Mediated Communication?”—An Introduction to the Special Issue, *Journal of Computer-Mediated Communication*, Volume 25, Issue 1, January 2020, pp. 4–8, <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmz027>

Liite 1. Työryhmä ja dokumentin kommentointi

Korkeakoulujen tutkimusaineistohallinnan tai datatuen työtehtävissä työskentelevät vastaavat mitä moninaisimpiin aineistohallinnan kysymyksiin, joiden joukosta henkilötietojen käsittely ja tietosuoja nousevat esiin tutkijoita, opiskelijoita ja opinnäytetöiden ohjaajia erityisesti askarruttavina seikkoina. Vastauksia ei välttämättä ole helppo antaa, sillä jokainen tapaus on oma kokonaisuutensa. Sosiaalisen median tutkimuksen konteksti on koettu erityisen hankalaksi, ja tästä tarpeesta käynnistyi työryhmän työskentely Finn-ARMA-verkoston Datakoulutukset-ryhmässä marraskuussa 2023.

Työryhmä asetti tavoitteekseen laatia ohjeistuksen yleisellä tasolla melko laajalle kohderyhmälle: datatuen asiantuntijoille, tutkijoille, opiskelijoille ja ohjaajille. Samalla tunnistettiin tarve yksityiskohtaisemmille ja konkreettisille ohjeille ja käytännön esimerkeille. Työskentelyn alussa ajateltiin, että työ valmistuisi vuodessa, mutta tämä osoittautui aivan liian kunnianhimoiseksi aikataulutavoitteeksi muiden töiden ohella tehtävälle ja moneen suuntaan haarautuvalle työlle.

Työryhmän jäsenet ovat työstäneet dokumenttia muun työnsä ohella ja esitelleet sitä Tutkimuspalvelupäivillä 2024, Etiikan päivillä 2024 ja Tutkimusetiikkaverkostossa 2025. Dokumentti oli ensimmäisellä suppealla kommenttikierroksella huhtikuussa 2025 ja laajemmalla kesäkuussa 2025. Suppeammalla kommenttikierroksella pyydettiin muutamien organisaatioiden tietosuoja-asiantuntijoilta palautetta, jotta dokumenttia pystyttiin hiomaan laajempaan, tutkimusyhteisölle suunnattuun kommentointikierrokseen (kesäkuu 2025). Kommentteja tuli yhteensä 40 kpl. Kommentoijat olivat pääsääntöisesti yksittäisiä tutkijoita tai eettisten toimikuntien edustajia. Työryhmä on suuresti kiitollinen kaikista kommentteista.

Laaja kommenttikierros osoitti, että aihe on koettu tärkeäksi ja ohjeistus tarpeelliseksi. Kommentit alleviivasivat myös sitä tosiseikkaa, että yhtä, kaikenkattavaa, kaikkiin tieteenaloihin ja tutkimusasetelmiin taipuvaa ohjetta ei ole mahdollista laatia. Siksi työryhmä päätyi poistamaan ohje-sanan, jotta käsillä oleva dokumentti ei otsikkotasolla lupaa yksiselitteistä kansallista ohjetta.

Työryhmän jäsenet aakkosjärjestyksessä:

Heikki Eilo (Tampereen yliopisto)

Petra Falin, elokuusta 2024 alkaen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Auli Harju (Hämeen ammattikorkeakoulu)

Saila Huuskonen (Tampereen yliopisto)

Iina Kohonen, elokuuhun 2024 asti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Katja Laine (Vaasan yliopisto)

Manna Satama (Itä-Suomen yliopisto)